

Producción de plantas medicinales en sistemas agroforestales

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Las plantas medicinales y aromáticas (MAPs) son un recurso altamente demandado en la actualidad, ya que a los usos típicos de las plantas medicinales y aromáticas (en farmacia, fitoterapia, condimentaria, perfumería, bebidas alcohólicas) se sumaron con fuerza entre finales de 1990 y principios de 2000 otros nuevos que cada vez tienen un mayor peso en el cómputo global del movimiento de este tipo de mercancías. Es el caso de los dermocosméticos, en cuya composición aparecen con mayor frecuencia extractos de plantas, o el desarrollo y comercialización de bebidas y alimentos funcionales que contienen componentes bioactivos procedentes de plantas medicinales. Además en los últimos años la demanda de productos naturales para el cuidado de animales domésticos se ha intensificado, sólo en Estados Unidos el volumen de mercado de este tipo de productos fue de un Billón de dólares en el año 2002. Las cifras que aparecen reflejadas en la bibliografía tanto sobre el volumen total de plantas que se mueven en el mercado de las PAM como del dinero que a nivel mundial genera este tipo de productos son muy elevados. La media global de importaciones cada año supera las 400.000 toneladas de plantas medicinales y aromáticas. El mercado mundial se estima en 83.000 millones de dólares, de los cuales el 53% corresponderían a la Industria farmacéutica, 17% a productos dermocosméticos, otro 17% a alimentación y el 13% restante a suplementos dietéticos. Las ventas anuales de medicamentos basados en plantas medicinales ronda los 7,5 billones de dólares aunque las ventas de medicamentos procesados asciende a 108 billones en todo el mundo.

En la actualidad, el 80% de la población de los países en desarrollo dependen de los medicamentos a base de plantas para cubrir sus necesidades de atención médica. Si bien el porcentaje de personas que utilizan medicamentos tradicionales disminuye en los países desarrollados: 42% en USA, 48% en Australia, 49% en Francia, 50% en Alemania, la OMS estima que en las próximas décadas los datos de población que utilizarán medicamentos a base de plantas será muy superior en los países ricos situándose entre el 70-80%. Los mercados mundiales de plantas medicinales se abastecen fundamentalmente de la recolección silvestre en las poblaciones naturales. Se estima que el 70-90 % del material de plantas medicinales importadas en Alemania es recolectada en la naturaleza ya tan solo 50 a 100 especies entre ellas se propagan actualmente a gran escala. El cultivo de las plantas medicinales parece una estrategia de futuro para garantizar suministros continuos de calidad y para evitar el agotamiento de los recursos naturales. Los sistemas agroforestales pueden ser una alternativa válida para producir plantas medicinales. De hecho en algunas zonas del mundo, sobre todo en India y China, hay tradición de este tipo de cultivo integrado. Hoy en día se están realizando en distintas zonas del mundo, incluido Europa y España, este tipo de cultivos integrados desde varios enfoques: integrar MAPs tolerantes a la sombra como especies de estratos más bajos en sistemas multiestrato; cultivar MAPs de ciclo corto como cultivos intercalados en rodales existentes de plantaciones de árboles y nuevas plantaciones forestales; cultivar árboles medicinales como proveedores de sombra, marcadores de límites y en estructuras de conservación del suelo; interplantar MAPs con cultivos alimentarios. Los estudios ya realizados en este campo indican que son metodologías muy interesantes y prometedoras en las que se obtienen un beneficio a corto plazo (MAPs) y otra largo plazo (planta forestal) además de otros beneficios ambientales y sociales.

Mosquera-Losada MR, Ferreiro-Domínguez N, Rodríguez-Rigueiro FJ, Santiago-Freijanes JJ, Arias-martínez D, Rigueiro-Rodríguez A

Universidad de Santiago de Compostela